

**В память о Давиде Иосифовиче Фельдштейне
(29.10.1929, Воронеж - † 02.09.2015, Москва)**

М.А. Лазарев¹, Т.В. Темиров²

^{1,2}Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»
142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4
State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov technical college”

Novaya str., 4, Novyy Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

¹e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

²e-mail: ttv078@gmail.com

Ключевые слова: памяти учёного, педагог, психолог, образование, типологию направленности личности, мотивы растущего человека, ребёнок, проблемы детства, список трудов, Академия педагогических наук СССР, Российская академия образования, Московский психолого-социальный институт, журнал «Мир психологии», Душанбе, Москва.

Key words: memory of a scientist, teacher, psychologist, education, the typology of the person's orientation, motifs of a growing person, child, problems of childhood, list of works, Academy of Pedagogical Sciences of the USSR, Russian Academy of Education, Moscow Psychological and Social Institute, magazine “The World of Psychology” Dushanbe, Moscow.

Резюме: Работа посвящена памяти одного из величайших учёных Фельдштейну Давиду Иосифовичу. Советскому и российскому педагогу, психологу, руководителю, специалисту в области возрастной и педагогической психологии, психологии развития, психологии личности, а также академику и вице-президенту Российской академии образования. В статье приводится список основных публикаций исследователя с 1963 по 2015 годы.

Abstract: The work is dedicated to the memory of one of the greatest scientists Feldstein David Iosifovich. Soviet and Russian teachers, psychologists, leaders, specialists in the field of age and pedagogical psychology, developmental psychology, personality psychology, as well as academician and vice-president of the Russian Academy of Education. The article lists the main publications of the researcher from 1963 to 2015.

[Lazarev M.A.¹, Temirov T.V.² In memory of David Iosifovich Feldshtein (29.10.1929, Voronezh - † 02.09.2015, Moscow)]

Доктор психологических наук, председатель Экспертного совета по педагогике и психологии ВАК Министерства образования и науки РФ, вице-президент Российской академии образования, действительный член (академик) РАО, профессор, лауреат премий Президента

Российской Федерации в области образования и Правительства Российской Федерации в области образования, главный редактор журнала «Мир психологии».

Он один из последних рыцарей в сверкающих доспехах, который всю свою жизнь посвятил благородному делу обучения и воспитания детей, студентов, подготовке специалистов высшей квалификации в области педагогики и психологии. Вся жизнь Давида Иосифовича была примером истинного служения науке, детству. Человек, прошедший путь от школьного учителя до крупнейшего учёного - психолога, отдал все силы на благое дело образования и воспитания детей, научного осмысления мира детства.

После окончания в 1951 г. Душанбинского государственного педагогического института. Работал в Душанбе: в 1951-1952 гг. учителем истории в средней школе, в 1952 г. - инспектор школ ГорОНО, в 1952-1953 гг. - директор средней школы рабочей молодежи, в 1953-1960 гг. - директор средней школы, в 1960-1963 гг. - директор комплексной школы-интерната.

В 1963 г. был прикомандирован к аспирантуре Академии педагогических наук РСФСР, и с 1963-1964 гг. становится заведующим сектором НИИ педагогики г. Душанбе, в 1964-1965 гг. уже начальник отдела Министерства образования Таджикской ССР.

В 1965-1970 гг. директор спецшколы по перевоспитанию подростков-правонарушителей.

В 1970-1974 гг. заведующий кафедрой педагогик и психологии Таджикского государственного университета.

В 1974 начал работать в Москве. В 1974-1999 гг. - заведующий лабораторией психологического развития и воспитания в подростковом и юношеском возрастах НИИ психологии Академии педагогических наук СССР (с 1992 г. Психологический институт Российской академии образования). Первый ректор негосударственного образовательного учреждения «Московский психолого-социальный институт» (свидетельство о регистрации образовательного учреждения № 4458-2 от 9 апреля 1996 года).

В 1988 года Д.И. Фельдштейн стал почётным членом

Американской психологической ассоциации и членом Координационного совета Международного общества исследования поведенческого развития. Также он был почётным профессором психологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1996 г. избран членом-корреспондентом, в 1999 году - действительным членом Российской академии образования. В 1999-2008 гг. был академиком-секретарём Отделения психологии и возрастной физиологии, с 27 апреля 2001 г. по сентябрь 2015 г. - вице-президент Российской академии образования.

Являлся учредителем и главным редактором ряда изданий («Психологи Отечества», в 70-ти т.; «Духовное единение», в 25-ти т.; серия «Библиотечка школьного психолога и педагога-практика»; журнал «Мир психологии»).

Учёному с большой буквы было предназначено быть во главе крупных научных проектов и направлений, проводившихся Российской академией образования, принимать ответственные решения, от которых зависели судьбы конкретных людей. В эти моменты всегда проявлялись научная принципиальность учёного, природная мудрость человека, отдавшего всю жизнь служению науке и образованию, научному осмыслению удивительного мира детства.

Труды Д.И. Фельдштейна реально открыли новые направления в области психолого-педагогической науки и образовательной деятельности, получив широкое признание, как в России, так и во многих странах мира. Многоплановая исследовательская деятельность, сочетающаяся с личным педагогическим опытом, позволили ему создать принципиально новую теорию по уровневому социальному развитию личности, раскрывающую закономерности и механизмы социализации-индивидуализации детей, построить на её основе социально-нормативную периодизацию онтогенеза, установив критерии и единицы измерения социального взросления ребёнка, подростка, юноши (девушки).

Основное направление многолетних теоретических и опытно-экспериментальных исследований Д.И. Фельдштейна - психолого-педагогические проблемы детства, определение

механизмов и характера процессов развития сознания, самосознания, личностного становления ребёнка «в норме» и с отклонениями от неё. Он не только развил имеющиеся в возрастной психологии представления об общих закономерностях психического развития, но и существенно дополнил их, введя представления о чередующемся развитии двух личностных позиций, связанных с процессами социализации-индивидуализации, и о многостадийности, полифазности каждой ступени онтогенеза. Чётко проведя грань между определением сущности личности и разными формами, способами её развития, Д.И. Фельдштейн разработал типологию направленности личности, по-новому интерпретировав ведущие мотивы растущего человека, раскрыв механизмы и характер их перестройки.

В своих трудах учёный разработал концепцию социально-нормативной периодизации формирования личности. Теоретически обосновал психологические условия коррекции отклоняющегося поведения подростков, апробировал их в опытно-экспериментальной работе и успешно внедрил в практику перевоспитания подростков-правонарушителей. Он разработал теорию общественно полезной деятельности как ведущей в подростковом возрасте.

Выявленные, обоснованные, апробированные Д.И. Фельдштейном принципы, условия, взаимосвязи интеллектуального, аффективного, нравственного развития детей, установленные им критерии, меры измерения и парадигмы их социального взросления реально открывают новые направления в области психолого-педагогической науки и активно используются в практике образования. Разработанная и внедрённая им теория поуровневого социального развития личности «Психология развивающейся личности» и «Социальное развитие в пространстве - времени детства» для высших учебных заведений премия Президента Российской Федерации в области образования (Указ от 06.10.1998 г. № 1200 за 1997 год), а теория психологии взросления: структурно-содержательные характеристики развития личности для общеобразовательных учреждений удостоена в 2006 году премии Правительства Российской Федерации в области

образования (Постановление от 4 августа 2006 г. № 474). Показательно, что аналитическая монография «Психологическая наука в России XX столетия», изданная Российской академией наук в 1997 году, специально подчеркивая особую ценность работ Д.И. Фельдштейна, определила их как «наиболее современное и полное, основанное на эмпирических исследованиях, воссоздание личности» (Абульханова-Славская и др., 1997: 356-357).

В 2012 году утверждён в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи и совершенствованию проведения единого государственного экзамена (Распоряжение от 10.02.2012 г. № 46-рп)

Под его руководством и при консультировании подготовлено и защищено 73 кандидатских и 12 докторских диссертаций, он является автором более 300 научных работ, в том числе 43 монографий, 19 из них изданы за рубежом.

Учёный неоднократно удостоивался высоких правительственных наград - орден Трудового Красного Знамени (1960); значки: «Отличник просвещения СССР» (1969) и «Отличник просвещения РФ» (1984); медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медаль им. К.Д. Ушинского (1989) и «В память 850-летия Москвы» (Указ от 26.02.1997 г. № 132); За заслуги в научной деятельности присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (Указ от 25.09.2000 г. № 1697); орден Почёта (Указ от 26.05.2005 г. № 596); награждён Почётной грамотой Президента РФ (Распоряжение от 21.09.2010 г. № 632-рп).

Богатый научный опыт Давида Иосифовича Фельдштейна, его идеи и мысли будут продолжены в трудах и делах его многочисленных учеников и последователей.

Удивительно стойким человеком был сам Давид Иосифович. Ни годы, ни болезнь, ни напряженная ситуация в обществе и системе образования не смогли воспрепятствовать ему в осуществлении того большого дела, которому служил без поправок на все это.

**Список основных публикаций
Фельдштейна Давида Иосифовича
(1963-2015)**

2015

Фельдштейн Д.И., Бондырева С.К., Сайко Э.В. Поздравляем Валерию Сергеевну Мухину // Мир психологии. 2015. № 1(81). С. 294.

2014

Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Мир психологии. 2014. № 1. С. 254-267.

Фельдштейн Д.И. Вступление и приветственное слово Д.И. Фельдштейна // Мир образования - образование в мире. 2014. № 2. С. 12-18.

Фельдштейн Д.И., Сайко Э.В. Ушёл из жизни В.П. Зинченко // Мир психологии. 2014. № 1(77). С. 289.

Фельдштейн Д.И., Бондырева С.К., Сайко Э.В. Владимиру Дмитриевичу Шадрикову исполняется 75 лет // Мир психологии. 2014. № 3. С. 282-283.

Бондырева С.К., Сайко Э.В., Фельдштейн Д.И. Владимиру Георгиевичу Асееву 75 лет // Мир психологии. 2014. № 1(77). С. 288.

2013

Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI в.: вызовы информационной эпохи // Вопросы психологии. 2013. № 1. С. 46-65.

Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Вестник спортивной науки. 2013. № 4. С. 3-11.

- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в XXI в. // Педагогика. 2013. № 1. С. 3-16.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Известия Российской академии образования. 2013. № 1. С. 5-28.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века (доклад на общем собрании РАО) // Российский психологический журнал. 2013. Т. 10. № 2. С. 7-31.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Профессиональное образование. Столица. 2013. № 1. С. 2-10.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2013. № 1. С. 3-18.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Сибирский учитель. 2013. № 1(86). С. 5-17.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века (из доклада на общем собрании РАО) // Педагогический журнал Башкортостана. 2013. № 1 (44). С. 10-25.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Психолого-педагогический поиск. 2013. № 1 (25). С. 7-26.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Известия Российской академии образования. 2013. № 4. С. 9-23.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества (доклад на общем собрании

российской академии образования 29 октября 2013 г.) // Мир образования - образование в мире. 2013. № 4. С. 3-15.

- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Публичное и частное право. 2013. № 4. С. 49-63.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2013. № 4. С. 7-21.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Человеческий капитал. 2013. № 9 (57). С. 2-9.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Человеческий капитал. 2013. № 12-2 (60). С. 5-13.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества // Психолого-педагогический поиск. 2013. № 4 (28). С. 7-20.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества (доклад на общем собрании РАО 29.10.2013) // Проблемы современного образования. 2013. № 5. С. 6-20.
- Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка российской академии образования в определении принципов и условий развития растущего человека на исторически новом уровне движения общества (доклад на общем

- собрании РАО 29.10.2013 года) // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. 2013. № 4. С. 5-20.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы повышения качества диссертационных исследований по психологическим и педагогическим наукам. совещание ВАК при Минобрнауки РФ в Российской академии образования 20 ноября 2012 года // Научные исследования в образовании. 2013. № 1. С. 3-17.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы повышения качества диссертационных исследований по педагогическим и психологическим наукам // Вестник спортивной науки. 2013. № 1. С. 3-9.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы формирования личности растущего человека на новом историческом этапе развития общества // Образование и наука. 2013. № 9(108). С. 3-23.
- Фельдштейн Д.И. Нужна новая концепция образования // Профессиональное образование. Столица. 2013. № 12. С. 7-12.
- Фельдштейн Д.И. Об улучшении качества аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям (текст доклада, сделанный 20.11.2012 г. на совещании ВАК при Министерстве образования и науки РФ) // Российский психологический журнал. 2013. Т. 10. № 1. С. 9-28.
- Фельдштейн Д.И. Развитие психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Человек и образование. 2013. № 1 (34). С. 4-11.
- Фельдштейн Д.И. Особенности ценностно-смысловой сферы // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 2013. № 3. С. 24-27.
- Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире (проблемы и задачи исследования). М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013. 335 с. - ISBN: 978-5-9770-0694-1; ISBN: 978-5-9936-0057-4.

2012

- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Педагогика. 2012. № 1. С. 3-16.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Известия Российской академии образования. 2012. № 1. С. 5-26.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Мир психологии. 2012. № 1. С. 204-220.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Психологическая наука и образование. 2012. № 1. С. 18-32.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Мир образования - образование в мире. 2012. № 1. С. 3-19.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Сибирский учитель. 2012. № 83. С. 5-13.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума доклад // Научные исследования в образовании. 2012. № 1. С. 3-16.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Проблемы современного образования. 2012. № 2. С. 34-36.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс подготовки кадров для инновационной России; [Российская академия образования, Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего»]. М.,: Интеллект будущего, 2012. - 24 с. - ISBN: 978-5-91947-011-3
- Фельдштейн Д.И. Современное детство как социокультурный и психологический феномен // Вестник Герценовского университета. 2012. № 1. С. 20-29.
- Фельдштейн Д.И. Совершенствование аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим

- специальностям (доклад на совещании ВАК-РАО 20.11.2012) // Проблемы современного образования. 2012. № 6. С. 13-31.
- Фельдштейн Д.И. Современное детство как социокультурный и психологический феномен // Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. № 1. С. 20-29.
- Фельдштейн Д.И. Совершенствование аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям // Мир психологии. 2013. № 2. С. 162-177.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века (доклад на общем собрании РАО) // Мир психологии. 2012. № 4. С. 160-179.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века (доклад на общем собрании РАО 18.12.2012) // Проблемы современного образования. 2012. № 6. С. 48-70.
- Фельдштейн Д.И. Образование для «информационной цивилизации» // Профессиональное образование. Столица. 2012. № 2. С. 5-8.
- Фельдштейн Д.И. Аттестация научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям // Образование и наука. 2012. № 10 (99). С. 5-28.
- Фельдштейн Д.И. О качестве диссертационных исследований по педагогике и психологии (доклад на общем собрании РАО) // Мир образования - образование в мире. 2012. № 4. С. 7-28.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии диссертационных исследований // Педагогический журнал Башкортостана. 2012. № 5 (42). С. 76-90.
- Фельдштейн Д.И. Задачи психолого-педагогической науки как ресурса развития современного социума // История и педагогика естествознания. 2012. № 2. С. 3-12.
- Фельдштейн Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников // Педагогика. 2013. № 2. С. 3-16.
- Андреев В.И., Андрианова Г.А., Андрущенко В.П., Боровских

А.В., Гузий Н.В., Данильченко С.Л., Демин В.П., Загвязинский В.И., Иванова С.В., Мартиросян Б.П., Машкина О.А., Никандров Н.Д., Осмоловская И.М., Петракова Т.И., Роберт И.В., Родичев Н.Ф., Розов Н.Х., Рыжаков М.В., Рябов В.В., Суходольская-Кулешова О.В., Сысоева С.А., Усанов В.Е., Фельдштейн Д.И., Филонов Г.Н., Хоружа Л.Л., Хуторской А.В., Чистякова С.Н., Яковлева Н.И., Ярошук Н.З. Современное образование как открытая система: монография. М: «Юнити-Дана», 2012. 576 с. - ISBN: 978-91677-067-4

Сайко Э.В., Фельдштейн Д.И. Выдающийся учёный и большой, красивый человек (к 110-летию со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева) // Мир психологии. 2013. № 4. С. 283-287.

2011

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования // Известия Российской академии образования. 2011. № 4. С. 5-24.

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования // Психолого-педагогический поиск. 2011. № 19. С. 7-14.

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования // Вестник практической психологии образования. 2011. № 1. С. 45-54.

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения детства и актуализация психолого-педагогических проблем развития образования / Давид Фельдштейн. Сер. Избранные лекции университета. Выпуск 119. Спб.: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2011.. 25 с. - ISBN: 978-5-7621-0596-5

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные

исследования в системе организации современных научных знаний (доклад на заседании президиума РАО 20 апреля 2011 г.) // Известия Российской академии образования. 2011. № 2. С. 5-28.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Вопросы психологии. 2011. № 3. С. 69-83.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Педагогика. 2011. № 5. С. 3-21.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Мир психологии. 2011. № 2. С. 156-174.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Мир образования - образование в мире. 2011. № 2. С. 173-191.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Педагогический журнал Башкортостана. 2011. № 3 (34). С. 8-24.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Научные исследования в образовании. 2011. № 5. С. 3-19.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Психолого-педагогический поиск. 2011. № 2.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Психолого-педагогический поиск. 2011. № 18. С. 6-24.

Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний // Вестник практической психологии

образования. 2011. № 3. С. 57-59.

- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний (доклад на совместном расширенном заседании президиума высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ И президиума Российской академии образования, 20.04.2011 г.) // Проблемы современного образования. 2011. № 2. С. 11-27.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические основания современного образования // Профессиональное образование. Столица. 2011. № 2. С. 2-6.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Инновационные проекты и программы в образовании. 2011. № 3. С. 23-28.
- Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2011. № 2. С. 9-20.
- Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Педагогический журнал Башкортостана. 2011. № 1 (32). С. 8-17.
- Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Вопросы воспитания. 2011. № 2. С. 18-20.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума // Проблемы современного образования. 2011. № 6. С. 8-22.
- Фельдштейн Д.И. Открытие я в мире другого и мира другого в я как путь восхождения к человеческому и человеческого // Мир психологии. 2011. № 3. С. 4-8.
- Фельдштейн Д.И. Современное детство: психолого-

педагогические проблемы образования // Профессиональное образование. Столица. 2011. № 5. С. 8-11.

Фельдштейн Д.И. О состоянии психолого-педагогических диссертационных исследований // Профессиональное образование. Столица. 2011. № 6. С. 13-18.

Фельдштейн Д.И. Проблемы качества психолого-педагогических диссертационных исследований и их соответствие современным научным знаниям и потребностям общества // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2011. № 5. С. 3-27.

Feldstein D.I. A changing child in changing world: psychological and educational problems of the new school // Psychology in Russia: State of the Art. 2011. T. 4. PP. 381-396.

2010

Фельдштейн Д.И. Большой учёный и замечательный человек Михаил Алексеевич Прокофьев в нашей памяти (к 100-летию со дня рождения) // Известия Российской академии образования. 2010. № 4. С. 5-13.

Фельдштейн Д.И. Большой учёный и замечательный человек Михаил Алексеевич Прокофьев в нашей памяти (к 100-летию со дня рождения) // Мир образования - образование в мире. 2010. № 4. С. 261-268.

Фельдштейн Д.И. Большой учёный и замечательный человек Михаил Алексеевич Прокофьев в нашей памяти // Проблемы современного образования. 2010. № 6. С. 34-39.

Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Педагогика. 2010. № 10. С. 3-15.

Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Мир психологии. 2010. № 4. С. 190-203.

Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в

- формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Профессиональное образование. Столица. 2010. № 12. С. 5-13.
- Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Научные исследования в образовании. 2010. № 12. С. 3-13.
- Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Проблемы современного образования. 2010. № 6. С. 10-20.
- Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь теории и практики в формировании психолого-педагогических оснований организации современного образования // Вестник практической психологии образования. 2010. № 4(25). С. 9-16
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Педагогика. 2010. № 7. С. 3-11.
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Известия Российской академии образования. 2010. № 2. С. 5-17
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Мир психологии. 2010. № 2. С. 206-216.
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Вопросы воспитания. 2010. № 2(3). С. 9-20.
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития: доклад на выездном заседании Президиума РАО в Нижнем Новгороде, 19-20.04.2010 г.; Российская академия

образования, Московский психолого-социальный институт. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. 14, [1] с. - ISBN: 978-5-9770-0504-3

- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Вопросы психологии. 2010. № 3. С. 47-56.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Образование и общество. 2010. № 3. С. 76-82.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2010. № 5. С. 3-14.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Психологический журнал. 2010. № 2. С. 4-5.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Культурно-историческая психология. 2010. № 2. С. 98-104.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Педагогический журнал Башкортостана. 2010. № 3 (28). С. 12-24.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Прикладная юридическая психология. 2010. № 2. С. 90-100.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития //

Теоретическая и экспериментальная психология. 2010. Т. 3. № 1. С. 14-23.

- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Психолого-педагогический поиск. 2010. № 14. С. 11-20.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Проблемы современного образования. 2010. № 2. С. 5-12.
- Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психолого педагогические проблемы новой школы // Национальный психологический журнал. 2010. № 2. С. 6-11.
- Фельдштейн, Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Вестник практической психологии образования. 2010. №2 . С. 12-18.
- Фельдштейн Д. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психолого-педагогические проблемы новой школы // Образовательная политика. 2010. № 5-6 (43). С. 82-89.
- Фельдштейн Д.И. Основополагающий ресурс для модернизации экономики страны // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 22. С. 71-75.

2009

- Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико-методологического обеспечения процесса образования // Образование и общество. 2009. № 2. С. 79-83.
- Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико-методологического обеспечения процесса образования // Педагогика. 2009. № 1. С. 8-14.
- Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико-методологического

- обеспечения процесса образования // Известия Российской академии образования. 2009. № 1. С. 3-9.
- Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико-методологического обеспечения процесса образования // Мир психологии. 2009. № 1. С. 211-218.
- Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико методологического обеспечения процесса образования // Мир образования - образование в мире. 2009. № 1. С. 3-10.
- Фельдштейн Д. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико-методологического обеспечения образовательного процесса // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2009. № 4. С. 57-64.
- Фельдштейн Д.И. Глобальные изменения в обществе обуславливают качественные изменения самого человека // Психологическая наука и образование. 2009. № 3. С. 104-106.
- Фельдштейн Д.И. Современное Детство: проблемы и пути их решения // Вестник практической психологии образования. 2009. № 2. С. 28-32.
- Фельдштейн Д.И. Человек в современном мире: возможности развития // Человек и образование. 2009. № 3. С. 10-16.
- Фельдштейн, Д. И. Психология развития человека как личности: избранные труды: в 2 томах. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. Т. 1. - 599 с.; Т. 2. - 534 с. - ISBN: 978-5-9770-0424-4, ISBN: 978-5-9770-0425-1.
- Фельдштейн, Д.И. События. Люди. Жизнь. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. 302, [1] с., [4] л. - ISBN: 978-5-9770-0408-4, ISBN: 978-5-89395-980-2.

2008

- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества

- диссертационных исследований по педагогике и психологии // Педагогика. 2008. № 6. С. 3-14.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2008. № 1. С. 3-12.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Акмеология. 2008. № 2 (26). С. 10-23.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // География в школе. 2008. № 6. С. 3-13.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Вестник спортивной науки. 2008. № 2. С. 3-7.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Известия Российской академии образования. 2008. № 1. С. 85-96.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Мир психологии. 2008. № 1. С. 163-175.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Развитие личности. 2008. № 2. С. 234-249.
- Фельдштейн Д. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Alma mater (Вестник высшей школы). 2008. № 1. С. 17-25.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2008. № 2. С. 3-19.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Стандарты и мониторинг в образовании. 2008. № 2. С. 3-10.

- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Сибирский педагогический журнал. 2008. № 7. С. 13-30.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2008. № 2. С. 3-14.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Педагогический журнал Башкортостана. 2008. № 3 (16). С. 27-46.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Вестник практической психологии образования. 2008. № 3. С. 63-66.
- Фельдштейн Д. О состоянии и путях улучшения качества диссертационных исследований // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2008. № 4. С. 59-67.
- Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии: доклад на расширенном заседании Президиума РАО (23.01.2008 г.) Российская академия образования. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2008. 23 с. - ISBN 978-5-9770-0291-2
- Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня. 2008. № 2. С. 59-66.
- Фельдштейн Д.И. Экспертные советы вак и их роль в подготовке кадров высшей квалификации // Alma mater (Вестник высшей школы). 2008. № 10. С. 12-17.
- Фельдштейн Д. Научные кадры образовательной системы: пути повышения качества диссертационных исследований // Образовательные технологии. 2008. № 3. С. 9-18.
- Фельдштейн Д.И. Доклад «о состоянии и путях повышения

качества диссертационных исследований по педагогике и психологии» // Научные исследования в образовании. 2008. № 2. С. 2-10.

Фельдштейн Д. Научные кадры образовательной системы: пути повышения качества диссертационных исследований // Народное образование. 2008. № 8. С. 11-19.

Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. 2-е изд. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2008. 206 с. - ISBN: 978-5-9770-0286-8.; ISBN: 978-5-89395-894-2.

Фельдштейн Д.И. Человек в современном мире: тенденции и потенциальные возможности развития // Образование и общество. 2008. № 3. С. 58-62.

Фельдштейн Д.И. Человек в современном мире: тенденции и потенциальные возможности развития // Педагогический журнал Башкортостана. 2008. № 5 (18). С. 10-19.

Фельдштейн Д.И. Человек в современном мире - тенденции и потенциальные возможности развития // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2008. № 3. С. 3-11.

Фельдштейн Д.И. Человек в современном мире: тенденции и потенциальные возможности развития. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2008. 15 с. - ISBN: 978-5-9770-0339-1.; ISBN: 978-5-89395-910-9

2007

Фельдштейн Д.И. О развитии фундаментальных психологических исследований Российской академии образования // Машиностроитель. 2007. № 7. С. 48-50.

Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях улучшения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии // Психологическая наука и образование. 2007. № 4. С. 105-117.

Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований //

Сибирский педагогический журнал. 2007. № 2. С. 67-75.

Фельдштейн Д.И. Важнейшие направления фундаментальных психологических исследований // Педагогический

журнал Башкортостана. 2007. № 4(11). С. 20-27.

Фельдштейн Д.И. Человек как создатель и носитель социального. М.: Издательство психолого-социального института, 2007. 515 с.

2006

Фельдштейн Д.И. О развитии фундаментальных психологических исследований российской академии образования // Мир психологии. 2006. № 1. С. 67-75.

Фельдштейн Д.И. О развитии фундаментальных психологических исследований // Российский психологический журнал. 2006. Т. 3. № 1. С. 83-94.

Фельдштейн Д.И. О развитии фундаментальных психологических исследований. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2006 (Воронеж: ИПФ Воронеж). 16 с. - ISBN 5-89502-578-1

Фельдштейн Д.И. Развитие фундаментальных психологических исследований в Российской академии образования // Педагогика. 2006. № 1. С. 13-21.

Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований // Сибирский педагогический журнал. 2006. № 1. С. 35-44.

Фельдштейн Д.И. Спецкурс для работников психолого-лингвистических центров по профессиональной и социокультурной адаптации детей-мигрантов. Отв. ред. С.К. Бондырева. М.: Центр социальных исследований и инноваций, 2006. 96 с. - ISBN: 5-98352-031-8

Турбовской Я.С., Фельдштейн Д.И. Союз педагогики и философии // Философские науки. 2006. № 10. С. 111-127.

2005

Фельдштейн Д.И. Психологические аспекты изучения современного подростка // Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 34-36.

- Фельдштейн Д.И. Проблемы психологии взросления в системе наук о человеке и обществе // Акмеология. 2005. № 1(13). С. 6-11.
- Фельдштейн Д.И. Человек в современной ситуации: тенденции и потенциальные возможности развития // Мир психологии. 2005. № 1. С. 15-24.
- Фельдштейн Д.И. Феномен детства и его место в развитии современного общества // Воспитание школьников. 2005. № 4. С. 2-8.
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления развития психолого-педагогических исследований // Бюллетень высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации. 2005. № 6. С. 1-11.
- Фельдштейн Д.И. Тенденции и потенциальные возможности развития современного человека. М.: Издательский дом Российской академии образования (РАО); Воронеж: Московский психолого-социальный институт, 2005 (ФГУП Издательский-полиграф фирма Воронеж). 10, [1] с. - ISBN: 5-89502-782-2.
- Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности: избранные труды: в 2 томах. М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт: МОДЭК, 2005. 566 + 455 с. - ISBN: 5-89502-698-2.; ISBN: 5-89349-643-5.

2004

- Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности: Избранные труды. 2-е изд. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2004. 670 с. - ISBN: 5-89349-230-7.
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления развития психологических исследований в области образования и самообразования современного человека // Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 7-17.
- Фельдштейн Д.И. Тенденции и потенциальные возможности развития современного человека // Психолого-педагогический поиск. 2004. № 2. С. 5-10.

- Фельдштейн Д.И. К 75-летию Д.И. Фельдштейна: беседа с академиком Российской академии образования, доктором психологических наук Д.И. Фельдштейном; записал А.А. Леонтьев // Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 145-150.
- Фельдштейн Д.И., Сайко Э.В. Детство в развитии и как развитие индивида, личности // Мир психологии. 2004. № 1. С. 3-7.

2003

- Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы образования и самообразования современного человека // Мир психологии. 2003. № 4. С. 267-276.
- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления развития психологических исследований в области образования и самообразования современного человека // Вопросы психологии. 2003. № 6. С. 7-12.
- Фельдштейн Д.И. Актуальные направления психолого-педагогических исследований // Акмеология. 2003. № 1(5). С. 6-12.
- Сергиенко Е.А., Маклаков А.Г., Прокофьева В.А., Дандарова Ж.К., Петанова Е.И., Фельдштейн Д.И., Костромина С.Н., Москвичева Н.Л., Кон И.С., Кондратьев М.Ю., Дандарова Ж.К., Шабалина В.В., Ситников В.Л., Дубровина И.В., Игумнов С.А. Психология подростка. полное руководство: учебное пособие. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗПАК, 2003. 432 с. - ISBN: 5-93878-087-X (Серия: Психологическая энциклопедия).

2002

- Фельдштейн Д.И. Детство в социальном мире: явление событие процесс/детство и социальный мир (социальное бытие детства в бытие социума) // Мир психологии. 2002. № 1. С. 121-125.
- Фельдштейн Д. Дети - наше будущее, но мало кто заботится об этом всерьез // Практический журнал для учителя и

администрации школы. 2002. № 8. С. 4-9.

Фельдштейн Д.И. Феномен детства и его место в развитии современного общества // Мир психологии. 2002. № 1. С. 9-20.

Бондырева С.К., Фельдштейн Д.И. Самоопределение и определение этносубъектов в условиях перехода на исторически новый уровень развития общества // Мир психологии. 2002. № 4. С. 112-114.

2001

Фельдштейн Д.И. Роль и место психологической науки в решении проблем образования на рубеже нового тысячелетия // Известия Российской академии образования. 2001. № 1. С. 43-48.

Фельдштейн Д.И. Открытие я в мире другого и мира другого в я как путь восхождения к человеческому и человеческого // Мир психологии. 2001. № 3. 4-8.

Бондырева С.К., Фельдштейн Д.И. Самоопределение и определение этносубъектов как феноменов социокультурного мира // Мир психологии. 2001. № 4. С. 112-114.

1999

Фельдштейн Д.И. Психологические особенности общественно полезной деятельности школьников // Вопросы психологии. 1999. № 4. С. 158-164.

Фельдштейн Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте // Вопросы психологии. 1999. № 6. С. 12-16.

Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности: Избранные труды. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999. 670 с. - ISBN: 5-89502-096-8.

Фельдштейн Д.И. Пространство детства социально-психологическая категория // Известия Российской

академии образования. 1999. № 2. С. 76-88.

Фельдштейн Д.И. Социализация и индивидуализация как факторы процесса развития индивида и становление личности // Мир психологии. 1999. № 1. С. 13-17.

Фельдштейн Д.И. «Взросление» и развитие взрослого человека // Мир психологии. 1999. № 2. С. 3-5.

1998

Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития // Вопросы психологии. 1998. № 1. С. 3-19

Фельдштейн Д.И. Социализация и индивидуализация содержание социального взросления и социально-психологической реализации детства // Мир психологии. 1998. № 1. С. 5-11.

1997

Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве-времени детства. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1997. 158 с. - ISBN: 5-89502-009-7; ISBN: 5-89349-050-9.

1996

Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы взаимодействия взрослых и детей // Мир психологии. 1996. № 1. С. 24-37.

Фельдштейн Д.И. Социально-психологическое пространство отношений и самоопределение субъекта в них // Мир психологии. 1996. № 3. С. 67-73.

Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности: избранные психологические труды. М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 512 с. (Психологи отечества: избранные психологические труды: в 70 т. / гл. ред. Д.И. Фельдштейн). - ISBN: 5-89395-002-X.

1995

- Фельдштейн Д.И. Анализ проблемы «человек и среда обитания» на современном этапе исторического развития // Мир психологии и психология в мире. 1995. № 2. С. 16-21.
- Фельдштейн Д.И. Проблемы развития личности в современных условиях // Мир психологии и психология в мире. 1995. № 3. С. 5-11.
- Фельдштейн, Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии / В сб.: Избранные психологические труды. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 368 с.

1994

- Фельдштейн Д.И. Особенности личностного развития подростка в условиях социально-экономического кризиса // Мир психологии и психология в мире. 1994. № 10. С. 38-46.
- Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. М.: Международная педагогическая академия, 1994. 192 с. - ISBN: 5-87977-018-4.

1991

- Фельдштейн Д.И. Психология личностного развития подростка // Советская педагогика. 1991. № 4. С. 31-38.

1989

- Фельдштейн Д.И. Психологические закономерности развития ответственной социальной позиции // Среднее специальное образование. 1989. № 1. С. 11-19.
- Фельдштейн Д.И. Психологические закономерности социального становления ребенка // Советская педагогика. 1989. № 5. С. 71-77.
- Фельдштейн Д.И. Формализм в воспитании и неформалы // Вопросы психологии. 1989. № 4. С. 24-31.
- Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров / M.A. Lazarev, T.V. Temirov

М.: Педагогика, 1989. 206 с. - ISBN: 5-7155-0030-3.

1988

- Фельдштейн Д.И. Теория установки: история и актуальность проблемы исследования // Вопросы психологии. 1988. № 5. С. 39-46
- Фельдштейн Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте // Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 31-41.
- Фельдштейн Д.И. Самостоятельные группы молодежи: социально-психологический аспект // Советская педагогика. 1988. № 7. С. 54-60.

1987

- Фельдштейн Д.И. Психология современного подростка. М.: Педагогика, 1987. 236 с.
- Фельдштейн Д.И., Радзиховский Л.А. Методические рекомендации по изучению психологических особенностей неформальных молодежных объединений / АПН СССР, НИИ общ. и пед. психологии; М.: [б. и.], 1987. 8 с.

1985

- Фельдштейн Д.И. Психологические закономерности развития личности и решение актуальных задач воспитания // Вопросы психологии. 1984. № 2. С. 43-51
- Фельдштейн Д.И. Психологические закономерности социального развития личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1985. № 6. С. 26-37.
- Фельдштейн, Д.И. Психологические аспекты изучения современного подростка // Вопросы психологии. 1985. № 1. С. 32-37.
- Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы соотношения биологического и социального // Педагогика. 1984. № 5. С. 50.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров / M.A. Lazarev, T.V. Temirov

Фельдштейн Д.И. О разных формах производительного труда школьников // Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 51

1984

Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь возможностей образования и психологических закономерностей развития мотивационно-потребностной сферы личности // Проблемы мотивации общественно полезной деятельности школьников. М., 1984. С. 3-31.

1983

Фельдштейн Д.И. Психологические аспекты изучения современного подростка // Вопросы психологии. 1983. № 1. С. 33-42.

1982

Фельдштейн, Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности. М.: Педагогика, 1982. 224 с.

1981

Фельдштейн, Д.И. Особенности развития деятельности ребенка в онтогенезе // Вопросы психологии. 1981. № 6. С. 36-46.

1980

Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы общественно полезной деятельности как условие формирования личности подростка // Вопросы психологии. 1980. № 4. С. 69-78.

Фельдштейн Д.И. Проблемы формирования личности в свете ленинских идей (к 110-летию со дня рождения В.И. Ленина) // Вопросы психологии. 1980. № 5. С. 5-13.

1979

Фельдштейн Д.И. Психологическая роль ведущих типов деятельности в формировании личности ребенка // Вопросы психологии. 1979. № 5. С. 151-156.

1978

Фельдштейн Д.И. Психология воспитания подростка. М.: Знание, 1978. 47 с. (Новое в жизни, науке, технике. Педагогика и психология; № 3).

1977

Фельдштейн Д.И. Психологические особенности детского коллектива и формирование коллективистических черт школьника // Вопросы психологии. 1977. № 2. С. 83-95.

1976

Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы общественно полезной деятельности как условия формирования личности подростка // Вопросы психологии. 1976. № 4. С. 26-34.

1974

Фельдштейн Д.И. Психологические основы организации общественно полезной деятельности как средства нравственного воспитания подростков // Вопросы психологии. 1974. № 6. С. 10-24.

1973

Фельдштейн Д.И. Формирование личности ребенка в подростковом возрасте. Душамбе: Дониш, 1973. 138 с.

1972

Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. (Некоторые психологические вопросы формирования личности детей подросткового возраста). Душанбе: Ирфон, 1972. 184 с.

1969

Фельдштейн Д.И. Психологические основы формирования нравственных качеств личности в подростковом возрасте / Автореферат дис. ... доктора психологических наук. Душанбе, 1969. 49 с.

Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы формирования нравственных качеств личности в подростковом возрасте / Под общ. ред. действ. чл. Академии наук Таджикской ССР д-ра философских наук, проф. А.М. Богоутдинова; Министерство народного образования Таджикистана ССР. Таджикистанский государственный университет им. В.И. Ленина. Душанбе: Ирфон, 1969. 98 с.

1968

Фельдштейн Д.И. Трудовое воспитание учащихся советской школы: (Историческо-педагогический очерк) / Под общ. ред. акад. д-ра ист. наук проф. З.Ш. Раджабова; Министерство народного образования Таджикистана ССР. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина. Душанбе: Ирфон, 1968. 219 с.

1966

Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы формирования нравственных основ личности в подростковом возрасте. Душанбе: Ирфон, 1966. 98 с.

1965

Фельдштейн Д.И. Некоторые вопросы коммунистического воспитания школьников / Министерство народного образования Таджикистана ССР. Научно-исследовательского института педагогических наук. Душанбе: [б. и.], 1965. 241 с.

1964

Фельдштейн Д.И. Общественно полезный труд - одно из важнейших средств нравственного воспитания учащихся / Министерство народного образования Таджикистана ССР. Научно-исследовательского института педагогических наук. Душанбе: [б. и.], 1964. 126, [13] с.

1963

Фельдштейн Д.И. Система общественного полезного труда воспитанников восьмилетней школы-интерната как средство нравственного воспитания детей и подростков. Автореферат дис. ... кандидата педагогических наук / Академия педагогических наук РСФСР. Научно-исследовательский институт общего и политехнического образования. М.: [б. и.], 1963. 24 с.

ЛИТЕРАТУРА

- Абульханова-Славская К., Анцыферова Л., Знаков В., Кольцова В., Олейник Ю., Тугайбаева Б., Брушлинский А. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. Редактор А. Брушлинский. М.: Институт психологии РАН, 1997. 576 с. - 5-201-02231-6.
- К юбилею Д.И. Фельдштейна. - Гуманизация образования. 2009. № 6: 177-178.
- Леонтьев А.А. 2004. К 75-летию Д.И. Фельдштейна. Беседовал А.А. Леонтьев. - Вопросы психологии. № 6: 145-150.
- Мухина В.С. 2012. Интервью с Давидом Фельдштейном. Беседовала В.С. Мухина - Развитие личности. № 4: 184-185.
- Памяти учёного. 2 сентября 2015 года ушел из жизни Давид Иосифович Фельдштейн. - Отечественная и зарубежная педагогика. 5(26): 200-201.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 года

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров / M.A. Lazarev, T.V. Temirov

- № 474 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2006 года в области образования».
- Указ Президента Российской Федерации от 26.02.1997 г. № 132 О медали «В память 850-летия Москвы»
- Указ Президента Российской Федерации от 06.10.1998 г. № 1200 «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области образования за 1997 год»
- Указ Президента Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 596 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
- Указ Президента Российской Федерации от 25 сентября 2000 года № 1697 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
- Распоряжение Президента Российской Федерации от 21.09.2010 г. № 632-рп «О поощрении за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации
- Распоряжение Президента Российской Федерации от 10.02.2012 г. № 46-рп «Об утверждении состава Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения единого государственного экзамена»
- Человек в современном мире: тенденции и потенциальные возможности развития: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика российской академии образования Давида Иосифовича Фельдштейна: сборник трудов. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет; редкол.: Л.В. Филиппова, Е.А. Дрягалова, Е.Н. Касатова. Нижний-Новгород: ННГАСУ, 2016 - 281 с. - ISBN 978-5-528-00119-7.

Получена / Received: 10.01.2018
Принята / Accepted: 23.01.2018